

PERSONAJ NUTQINING BADIY TASVIRDAGI O‘RNI

Mirzamiddinov Asliddin Abdumo‘minovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya Badiiy asarning muhim poetik unsurlaridan hisoblangan personaj nutqi qahramon dunyoqarashi va ichki olamini his etish imkonini berishdan tashqari, muallif estetik ideali ifodasida ham alohida o‘rin tutadi. Shu ma‘noda, personaj nutqi badiiy asarda yozuvchi ijod konsepsiyasini aks ettiradi. Bo‘lishi mumkin bo‘lgan hayot va qahramonlar yozuvchi tafakkuri va kalbida tug‘ilgan va uning rejasiga bo‘ysundirilgan bo‘lsa ham, lekin obyektiv tasvir muallifga “o‘zboshimchalik” qilishga, ya‘ni muallif istagiga, xohishiga monand qahramonning gapirishiga, xarakter kilishiga imkoniyat bermaydi. Bu imkoniyatni san‘at rad etadi. Chunki, yukorida ta‘kidlaganimizdek, qahramon yozuvchi qo‘lidagi qo‘g‘irchoq emaski, uni xohlagancha o‘ynatsa, xohlagan vaziyatda yig‘latsa, balki u o‘ziga mustaqil odam, o‘zigagina xos fikrlovchi, so‘zlovchi, kuvonch va iztirob chekuvchi shaxs “o‘ziga bog‘liq bir olam”dir¹. Bu holatni hamma yozuvchi ham uddalay olmaydi.

Kalit so‘zlar: personaj nutqi, badiiy tasvir, nutqining o‘rni, personaj

Chinakam yozuvchigina personajning o‘ziga hayot baxsh etishni, jonlantirishni amalga oshira oladi. Aks holda yozuvchi o‘zi bilmagan holatda qahramonlarni, ularning xatti-harakatini, nutqini o‘ziga moslashtira boshlaydi. Bu jarayonga o‘zi bevosita aralasha boshlaganini o‘zi ham sezmay qoladi. Bunday holatda o‘z-o‘zidan asar badiiyatiga putur yetadi. Asarda sun‘iylik, yasamalik ortib boradi. O‘quvchi ayni shu holatni sezgach, asar qahramonlari bilan ruhiy yaqinlik hosil qila olmaydi. Ularning chinakamligiga ishonmaydi. Qahramonlar bilan birga yasholmaydi. Natijada asarning umri hech qancha davom etmaydi. Homid

¹ Umurov H. Badiiy ijod asoslari. -T.: “O‘zbekiston”, 2001. – B. 95.

Damanhuriy ayni shu holatni juda teran anglaydi, zakiy ijodkor sifatida to‘laonli his eta oladi. Shu sababdan ham “Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch” asarida personajlar nutqi masalasiga alohida ahamiyat qaratadi. Ularning tabiiyligiga, mustaqilligiga imkon yaratib berishiga erishadi. Bu holat asardagi qahramonlar nutqida yaqqol seziladi. Qahramonlar nutqi o‘quvchini zeriktirmaydi, o‘zining jonli va hayotiylikiga ishonтира oladi. Bu holat asar badiiyatini ham yuksaltiradi. Ehtimolki, asarning bir necha tillarga tarjima qilinib, dunyo kitobxonlarining e’tibori va e’tirofiga tushishi ham, o‘qimishli kitobga aylanishi ham aylanishi ham shundandir. Buyuk rus yozuvchisi Tolstoy “San’atkor shuning uchun san’atkorki, u redmetlarni o‘zi kurishi kerak bulganday ko‘ra olmaydi, balki o‘zi qanday bo‘lsa shunday ko‘radi”², deb yozadi. “Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch” asarida aynan shunday. Damanhuriy ayni shu hodisaga amal qiladi va o‘z asarini san’at darajasiga ko‘tariladi. U personajlarini o‘zi xohlaganidek emas, balki asl adabiyotda, san’atda qanday bo‘lsa shunday tasvirlaydi. Qahramonlarni boricha, oshirmay, bo‘yamay ko‘rsatib beradi. Ularni so‘zlatar ekan, ularning hayotga munosabatini, dunyoga nazarini o‘z nutqlari orqali ochib beradi. Jumladan, yozuvchi asar qahramonlari bo‘lmish Ahmad va Ibrohim suhbatini orqali aslida butun boshli bashariyatning, insonlarning hayotga, ilmga, dunyoga munosabatini ko‘rsatib beradi: *“Bir necha oydan keyin hayotimizda yangi sahifa ochamiz, yana hammamiz birgalikda bir joyga to‘planamizmi yo‘qmi, bilmaymiz. Mana shu bino barchamizni bir necha yil davomida bir joyga yig‘ib turdi”*. Ahmad maktabga diydor maskani, do‘stlarning uchrashuvi uchun imkon hududi sifatida baho beradi. Uning nazdida maktab katta hayot maydoniga chiqish uchun qo‘yiladigan odimlarning boshlanish nuqtasidir. *“Biz hozir o‘rta maktabning so‘nggi bitiruvchi sinfidamiz. Oldimizda o‘qishning yangi bosqichi, hozirgisidan butunlay farq qiladi. Biz o‘qishdan tashqari yangi jamiyatga duch kelamiz”*. Ahmad hali maktab o‘quvchisi bo‘lsada uni katta hayotda nimalar kutayotganligini anglay

2

oladigan salohiyatga ega. Shu sabab ham u o‘z tengqurlaridan farq qiladi. Dunyoga ulardan ko‘ra boshqacharoq, teranroq nazar bilan boqadi. U kelakakning oson barpo bo‘lmasligini, uni qurish uchun hayotning turli past-u balandlaridan o‘tish kerakligini yaxshi anglaydi. Yozuvchi Ahmadning nutqiga hayotning ulkan qonuniyatlarini hech bir ortiqcha bo‘yoqdorlik, jimjimadorlik bermasdan singdirib yuboradi. Bu jarayonda yozuvchi diologlardan unumli foydalanadi. Aynan diologlar orqali qahramonlar o‘rtasidagi tafovutlarni, bu orqali esa odamlar o‘rtasidagi tafovutlarni ko‘rsatib beradi. Bu jarayonda diolog eng maqbul tasviriy vosita vazifasini o‘taydi. “Dialog personajlarning o‘zaro munosabatlarini, xarakter qirralarini, ruhiy dunyolarini va umuman asar mazmunini ochishda muayyan vazifani ado etadi”³. Shu sabab aynan shu badiiy tasvir vositasi “Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch” asarida nihoyatda keng tarzda qo‘llanadi. Jumladan, shu o‘rinda Ahmadning sinfdoshi Ibrohim bilan suhbat matni nihoyatda chuqur ma’noli diologlar tarzida kitobxonga yetkazib beriladi. Ibrohim maktab haqida Ahmaddan tamomila farqli qarashlarga ega. U maktabni kelajak uchun poydevor maktabi deb hisoblamaydi. Muallif ikki personajni suhbatga kiritar ekan, ularning hech biriga yon bosmaydi. Ularni oqlashga, tushuntirishga urinmaydi. Har ikkisini alohida mustaqil shaxs sifatida baholab, ularning har biriga o‘z qarashlarini himoya qilishga, asoslashga imkon yaratadi. Ibrohimning maktab haqidagi quyidagi fikrlari o‘quvchilarni bee’tibor qoldirmaydi: *“boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining maktab darvozasi tomon yugurganlarini ko‘rdingmi? Ular maktab tashqarisiga nima uchun chopib chiqishdi? Ular bino ichida yo‘qotgan erkinliklari uchun intilishadi. Qichqirish erkinligi, o‘yin erkinligi uchun shoshilishadi. Men ularning holiga juda achinaman”*. Muallifning mahorati shundaki, xulosani o‘quvchining o‘ziga qo‘yib beradi. Diolog davomida go‘yoki har ikki personajning ham gapida jon bordek. Ularning o‘z nutqi orqali aslida qalban qanday inson ekanligini anglab olishga o‘quvchiga imkon qoldiradi. “Demak, yozuvchilar personajlar nutqi orqali ularning

³ Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: Moliya-iqtisod,- B. 98.

o‘ziga xos xususiyatlarini, ruhiy dunyolarini, yashash tarzlarini, xarakterlarining mantig‘ini, muayyan sharoit uchun mushtarak tomonlarini ochib beradilar. Shunga ko‘ra personajlar nutqi qahramonlarni alohidalashtirish vositasi hisoblanadi”⁴. Chindanda “Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch” romanida diologlar personajlarning alohida xususiyatlarini ochib berish uchun xizmat qiladi. Ahmadga tamomila zid bo‘lgan, maktabda nega o‘qiyotganini o‘zi ham anglab yetmagan, karta o‘yini tafakkurni rivojlantiruvchi o‘yin deb hisoblaydigan Ibrohim personaji diologlar yordamida alohidalikka olib chiqiladi va konkretlashtiriladi. *“Mana, maktab eshigini oling, nima uchun uni qulflab qo‘yishadi? Maktab qamoqxona-yu mahbuslarning qochib ketishidan qo‘rqishadimi? Nazoratchini oling, uni hurmat qilamiz. Lekin nima uchun kun bo‘yi qo‘lida tayoq ko‘tarib yuradi. Go‘dakligidan bunday qo‘rqitish yosh avlodning tarbiyasiga qanday ta’sir qiladi”*. Uning gaplarini ham mulohaza qilmasdan iloj yo‘q. Haqiqatdanda, insonlarning o‘z kelajagi uchun manfaatli ishga nega majburlash kerak. Nega ularni majburiy tarzda o‘qitish kerak? Nega ilmning samarasini ularning o‘zlari anglab yetmaydilar. Asarda bu kabi mushohadali o‘rinlarni ko‘plab uchratish mumkin. ularning ko‘plarida barcha mulohazalar ayni shu kabi diologlar orqali ochib beriladi. Ko‘rinib turibdiki, bu kabi diologlar asarning badiiy yukini, falsafasini yanada yuksaltiradi. O‘quvchi muallifning mahoratiga qoyil qoladi, uni angelaydi, his qiladi, asar qahramonlari bilan birga yashaydi.

Asardagi eng maqbul tasviriy vositalardan yana biri monologlardir. Ular ham asarning falsafiy yukini oshirishga, personajlarning alohidalikka ega bo‘lishiga xizmat qiladi. Zero, “personajlar nutqi adabiy asarlarda ularning o‘zaro so‘zlashuvlari, ya’ni dialoglar yoki boshqalarga qaratilgan so‘zlari, ichki suhbatlari, ya’ni monologlar shaklida ko‘rinadi”⁵. Monolog badiiy asardagi qahramonning o‘z-o‘ziga yoki o‘zgalarga qaratilgan nutqidir. Bu nutq, odatda, qahramonlarning ichki iztirob va dardlarining “po‘rtanalari”, “to‘lqinlari”ni ifoda qiladi. Lirik asarda

⁴ Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: Moliya-iqtisod, - B. 95.

⁵ Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: Moliya-iqtisod, - B. 95.

monologning tashqi ko‘rinishi (bunda lirik qahramon o‘z nutqini ovoz chiqarib ifoda qiladi) yaqqol ko‘zga tashlanadi, lirik qahramonning ichki tug‘yonlarini ochish orqali uning xarakterini namoyon etadilar:

Monologning ichki ko‘rinishi (bunda personajlar o‘z-o‘zlari bilan ichdan gaplashadilar) epos va dramada ko‘plab uchraydi. Ichki monologda qahramon qalbidagi yashirin o‘ylarini, fikr mulohazalarini kitobxon bilan baham ko‘radi. Eposda bu kengroq, batafsilroq ifodalansa, dramada judayam keskin va drammatizmga boy shaklda voqe bo‘ladi. Ko‘rinadiki, monolog ham qahramon ruhiy dunyosini ochadi va o‘z kashfi bilan asar mohiyatini chuqurlashtiradi, bosh maqsadni yoritishga, tirikligini ta’minlashga hissasini qo‘shadi.⁶ Monolog diologdan nutqqa boshqa shaxslarning aralashmasligi bilan farq qiladi. Ayrim dramatik asarlarda esa personaj monologi tomoshabinga qaratilgan bo‘ladi. Monolog prozaik asarlarda ham bo‘ladi. Ammo u lirikada asosiy nutq shakllaridan biri hisoblanadi. Dramada monolog vositasida personajning ruhiy holati, xarakterining murakkabligi ochiladi. Bundan tashqari, dramada u sahnada aks etmagan, lekin personajning qalb dialektikasi bilan bog‘liq shart-sharoitni ifodalashda katta ahamiyat kasb etadi. Ba’zan monologda asarning kulminatsion nuqtasi bayon etiladi. Homid Damanhuriyning “Qurbonlik qiymani yoxud muhabbat va burch” asaridagi monolog shaklida berilgan ohirgi jumlar asarni kulminatsion nuqtasini bayon etishga xizmat qiladi. Muallif personajlarning eng nozik tuyg‘ularini aynan monologlar yordamida aks ettiradi:

Ahmad o‘ziga savol berdi:

“Men to‘g‘ri qildimmi yoki xato qildimmi?”

Ayni paytda unutish bulutlari orasida Foizaning surati unga ko‘rindi.

Bu uzoq tarix. Bu oqshom u anashu tarixni eslashga rozimi?

U bu tarixni bir laxzada boshidan o‘tkazdi-da, yana o‘ziga savol berdi:

“Men haqiqatdan ham sevgimni qurbon qildimmi? uning qiymati nima?”

⁶ Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: “A.Qodiriy nomidagi xalq me’rosi nashriyoti”, 2004. – B. ...

E'tibor berilsa, monologlarda qahramonning ichki kechinmalari, iztiroblari aks etmoqda. Zero, ichki azoblar insonning o'zi bilan. U qahramondan tashqarida bo'lolmaydi. Shu sabab ham personajning eng nozik ruhiy holatlari monolog vositasida aks ettirilmoqda. Bunday vaziyatda personaj o'zini, o'zining hayotini, xatti-harakatlarini tahlil etadi. O'z qalbi bilan yolg'iz qoladi. Ahmad ham o'z hayotini tahlil etar ekan, uning ruhiy iztiroblari, oy-fikrlari ichki monologlarda ko'rsatib berilmoqda. Monolog o'z tabiatiga ko'ra ikki xil bo'ladi: a) tashqi monolog. Bunda personaj o'z nutqini ovoz chiqarib bayon etadi; b) ichki monolog. Bunda monolog personajning ichki nutqi, o'ylari shaklida namoyon bo'ladi. Adabiyotda har ikki monolog ham personajlar ruhiy olamini aks ettirishdagi muhim vositalardan biri sifatida qo'llaniladi⁷. Aynan shu sabab Damanhuriy aynan ichki monologlarni asosiy tasvir vositasi sifatida tanlaydi va personajlar nutqida ulardan nihoyatda faol tarzda foydalanadi. Chunki insonlar odatda, tashqarida hech kim anglamagan, hech kimga sezdirilmagan ichki iztiroblarini aynan o'z-o'zlari qolganlarida mushohada qiladilar. Jumladan, "Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch" romanida monologlar asosan, falsafiy mazmun va xarakterga ega. Monologlarda qahramonning tafakkur dunyosi, hayotiy mushohadalari va munosabatlari ifodalanadi. Asarning bosh qahramoni bo'lmish Ahmadning qalbidan kechayotgan mushohadalarni o'qigan har qanday kitobxon beixtiyor o'zi va o'zining hayoti haqida o'ylaydi. Ahmadning fikrlari, o'ylari ular uchun ham naqadar mosligini o'ylashadi: *"siringning oshkor etilishidan, har qanday sirning, ayniqsa, yurak sirlarining oshkor etilishidan azoblirog'i bormi? Bu go'yoki yuragingning bir parchasini o'tkir pichoq bilan kesayotganingda undan qon tomchilayotganini, undan hayot sug'urib olinayotgan birov tomosha qilib turganidek"*. Chindanda, insonning sirlari uning qalbining eng tubida yashaydi. U faqatgina bu sirlar haqida o'zi o'ylaydi, o'zi qayg'uradi, ularni oshkor bo'lishini istamaydi. Chunki sirlar faqat insonning yolg'iz o'zigagina tegishli bo'lgan tuyg'u. Bu tuyg'uga kimningdir

⁷ N.Xatamov N., Sarimsakov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati, -T.: "O'qituvchi", 1979. - B.

teginishi, bezovta qilishi odamzotning yuragini sirqiratib og‘ritib yuboradi. Bu og‘riqdan og‘irroq og‘riq bo‘lmasligini Ahmadning monologi orqali aniq anglash va his etish mumkin. U sirlarga kimnidir sherik qilish insonni uning qarshisida ojizlantirib qo‘yishi mumkin. Ahmadning monologidan ayni shu fikrlar anglashiladi. O‘quvchi bu fikrlarga ishonadi, ularda mantiq borligini juda yaxshi anglaydi.

Ba‘zan monologlar qahramonni yaxshiroq anglash imkonini beradi. Yozuvchi qahramonning o‘z tilidan uning kimligini ochib beradi. Asarda Ahmadning otasi Shayx Abdurahmon obrazi o‘ziga xos tarzda ifoda etiladi. U sirli, o‘z tuyg‘ularini hammaga ham oshkor qilolmaydigan, tashqaridan qaraganda anchayin sovuqqon odam. Go‘yoki u shunday kuchliki, uning yuragida dard yo‘qdek. Tuyg‘ulari ham sirli va yashirin. Ammo qalban uning ham hech kimga aytmagan, birov bilan bo‘lishmagan qayg‘ulari, iztiroblari bor. ikki farzandidan ayrilgan otaning yuragi bilan yashash ehtimolki, uni qo‘rs va sovuqqon insonga, talabchan va qattiqqo‘l otaga aylantirgandir. Ammo yozuvchining mahorati shundaki, bular haqida uning o‘zi mutlaqo so‘z ochmaydi. O‘quvchiga bu obrazni oqlab, izohlab, tushuntirishga harakat qilmaydi. Buning uchun, Shayx Abdurahmonni kitobxonga anglatishning eng maqbul bo‘lgan vositasini tanlaydi. Ichki monolog uning yuragidagi eng chuqur dardlarni anglashga, o‘quvchiga uni teranroq anglashga imkon yaratadi. *“Ularni ketma-ket ikki yil ichida tuproqqa topshirdim. Shundan so‘ng qayg‘u-alamga botdim. Agar hayot bo‘lganlarida Mahmud bugun yigirma uch yoshga, Muhammad esa yigirma bir yoshga kirgan bo‘lar edi. Alhamdulillah, mana, Ahmad o‘g‘lim bor. U katta bo‘lib qoldi. Lekin unda akalarining birorta sifatlarini ko‘rmayapman. U kamgap, o‘ychan, oriq, nimjon. U go‘yoki, mana shu borliq uchun mas‘ulday”*. Farzandlarini yo‘qotganini ham o‘quvchi aynan mana shu monolog orqali biladi. U garchand boshqa farzandlari bilan Ahmadni solishtirib, uni akalariga o‘xshamasligidan og‘rinsada, *U go‘yoki, mana shu borliq uchun mas‘ulday”* kabi ifodani Ahmadga nisbatan qo‘llash orqali uning hassos qalbi borligiga ishora qiladi.

U ota sifatida o'g'lini yaxshi anglaydi. Garchand bularni o'g'lining o'ziga bildirmasada, qalban o'gli uchun, uning kelajagi uchun va hatto nozik jussasi, shoirtabiat qalbi uchun xavotirga tushadi. Hayotning og'ir sinovlarini yengib o'ta olarmikin degan o'y otani bexavotir qiladi. Bularning barchasini o'quvchi aynan shu monolog orqali teran anglay oladi. Yozuvchining mahorati, darajasi bu kabi monologlarni ketma-ketlikda izchillik bilan ifodalashida namoyon bo'ladi. Zero, ikki personajning ota va o'g'ilning ruhiy ahvvoli, dunyoqarashini o'quvchi yaxshiroq anglashi, his qilishi uchun ularning monologlarini o'zaro qiyoslash imkoniga ega bo'lishi, teranroq tushinishi lozim. Otaning o'gli va uning kelajagi haqidagi qayg'urishlari, xavotirlari aks etgan ichki monologni berar ekan, o'g'ilning ham o'z kelajagi, taqdiri haqidagi o'y va mushohadalarini *ichki monolog* orqali nihoyatda aniq va badiiylikka yo'g'rilgan holda tasvirlaydi. Bir insonning kelajagi ikki personaj tilida muhokaga tortiladi. Birida xavotir, birida esa umid va ishonch aks etadi. Monolog ayni shu tuyg'ularning konkret badiiy tasviri uchun eng yaxshi badiiy tasvir vositasi vazifasini o'taydi. Ikki xil qarash bir xil badiiy tasvir vositasi orqali o'quvchiga ikki xil tarzda yetkazib beriladi. *“Men umrimning eng gullagan paytidaman. Fotima endigina o'n to'rtga kirdi. Ikkimiz ham tajriba yoshiga yetmadik. Agar men o'qishda o'tkazgan uzoq yillarimga kelajakdagi bir necha yilni qo'shsam, xayolimda tasavvur qilib yurgan, orzularimda ko'rgan kelajagimdan hech nima yutqazmayman. Balki, orzuimdagi kelajagim kafolatlangan bo'ladi”*.

Asardagi badiiy mukammallikning eng birinchi belgisi sifatida badiiy betakrorlikni alohida ta'kidlash joiz. Yozuvchi ikki xil ruhiyatga ega bo'lgan, ikki xil mulohazani bir tasviriy vosita orqali ifoda etsada, ular mutlaqo bir-birini takrorlamaydi. Boisi yozuvchi aslo personajlar nutqini yoritib berishda individullikni nazardan qochirmaydi. Bu jarayonda tilning individualligi masalasi yozuvchining eng muhim tanlagan tasviriy vositasi, shu bilan bir qatorda uslubiy o'ziga xosligidir. “Odatda, qahramonning individual tili uning o'z xayot tajribasi, dunyoqarashi, fahm-idroki, xulq-atvori, madaniy saviyasi, psixologiyasi va kasb-

korini ravshan xarakterlab beradi. Qahramonning nutq orkali uning qanday odam ekanligini payqab olish mumkin. Har bir qahramonning tili o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Yozuvchi personaj nutqi va uning asarda tasvirlangan voqealardagi o'rniga individual xarakter-xususiyatlariga karab ishlab chiqadi. Asar qahramonning tabiatiga qarab, yozuvchi uning nutk, tuzilishi, so'z boyligi va boshqa til xususiyatlarini ochadi"⁸. Shu sabab ham badiiy asarning butun badiiy yuki va darajasi ko'p o'rinlarda personaj nutqida, uning vujudga kelishida qo'llaniladigan badiiy tasvir vositalarida namoyon bo'ladi. Muallif personaj nutqini o'zi yaratayotgan obrazning yukidan, asardagi o'ri va vazifasidan, xarakter-xususiyatidan kelib chiqqan holda tanlaydi va ifoda etadi.

Aslida "hamma personajlarga nisbatan ham qahramon, ishtirok etuvchi yoki xarakter terminini ishlatib bo'lmaydi. Zero, ular o'zining asarda tutgan mavqei, tashiyotgan g'oyaviy-badiiy kining salmog'i, voqealardagi ishtiroki, umumlashtirish darajasi kabi qator jihatlardan farqlanadi, darajalanadi"⁹. Shu jihatdan "Qurbonlik qiymati yoxud muhabbat va burch" asarida muallif personajlarni xarakter darajasiga olib chiqishga intiladi. Muallifning bu kabi harakatlarining asoslaridan biri sifatida personaj nutqi muhim o'rin tutadi. Eng asosiysi esa tarjimada ham personaj nutqi badiiyati saqlanib qolinadi. Tarjima jarayonida personaj nutqining o'ziga xosligini saqlab qolish maqsadida so'zlarning tanlanishi, obrazlar ruhiyatidan kelib chiqqan holda tarjimaning sayqallanishi bu badiiy tasviriy vositalarning to'g'ri tanlanishi o'z samarasini ko'rsatib turadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Yo'ldoshev Q. Badiiy tahli asoslari. –T.: 2016. – B.132.
2. Hamdam U. Vatan haqida qo'shiq – T.: "Akademnashr", 2014. –B.13.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: Akademnashr, 2010. – B.....
4. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: "O'zbekiston", 2002. – B. 32.
5. Umurov H. Badiiy ijod asoslari. -T.: "O'zbekiston", 2001. – B. 95.

⁸ Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. –T.: "O'zbekiston", 2002. – B. 168.

⁹ D.Quronov. Adabiyotshunoslik lug'ati. –T.: "O'zbekiston", 2002. – B.....

6. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: Moliya-iqtisod, - B. 95.
7. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. –T.: “A.Qodiriy nomidagi xalq me’rosi nashriyoti”, 2004. – B. ...
8. N.Xatamov N., Sarimsakov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati, –T.: “O‘qituvchi”, 1979. – B.